

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 886 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	

DAVLAT QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Qurbonov Javlonbek Jurabekovich

TDIU “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar”
kefedrasi professor v.b., PhD
ORCID: 0000-0002-3550-7296

Sodikov Abdumutolib Rustamovich

O‘zR Bank moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat qimmatli qog‘ozlari bozorining mohiyati va ahamiyati, shuningdek, davlat qimmatli qog‘ozlarining mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash, investitsiyalarni jalb qilish va byudjet taqchilligini qoplash vositasi sifatida tutgan o‘rni tahlil qilingan. Shu bilan birga, iqtisodchi olimlarning ushbu mavzuga oid ilmiy qarashlari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat qimmatli qog‘ozlarini mahalliy bozorlarga joylashtirish hamda undan foydalanish bo‘yicha so‘nggi yillardagi statistik ma‘lumotlar tahlil qilingan. Bundan tashqari, davlat qimmatli qog‘ozlarining investitsion jozibadorligini oshirish choralari bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: davlat qimmatli qog‘ozlari, qimmatli qog‘ozlar bozori, obligatsiya, investitsiya, investitsiya jozibadorligi, bozor likvidligi, foiz stavkasi, risk va daromadlilik, byudjet taqchilligi, iqtisodiy barqarorlik, kapital bozori, davlat qarzi.

Abstract: This article examines the essence and significant aspects of the state securities market, the importance of state securities as a means of ensuring the economic stability of the country, attracting investments and compensating for the budget deficit, the scientific views of economists in this regard. The article also analyzes the statistics of recent years on the placement of state securities of the Republic of Uzbekistan in local markets and its use. In addition, the article developed proposals and recommendations on measures to increase investment attractiveness of state securities.

Key words: government securities, securities market, bond, investment, investment attractiveness, market liquidity, interest rate, risk and profitability, budget deficit, economic stability, capital market, public debt.

Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность и значимость рынка государственных ценных бумаг, значение государственных ценных бумаг как средства обеспечения экономической стабильности страны, привлечения инвестиций и покрытия бюджетного дефицита, научные взгляды ученых-экономистов на этот вопрос. Также в статье проанализированы статистические данные о размещении и использовании государственных ценных бумаг Республики Узбекистан на местных рынках за последние годы. Кроме того, в статье сформулированы предложения и рекомендации по мерам повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг.

Ключевые слова: государственные ценные бумаги, фондовый рынок, облигации, инвестиции, инвестиционная привлекательность, ликвидность рынка, процентная ставка, риск и доходность, дефицит бюджета, экономическая стабильность, рынок капитала, государственный долг.

KIRISH

Ma'lumki, iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish va davlat moliyaviy siyosatini samarali yuritishda davlat qimmatli qog'ozlari bozori muhim rol o'ynaydi. Ushbu bozor orqali davlat o'z ehtiyojlari uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish, byudjet taqchilligini qoplash va iqtisodiy o'sish uchun zarur bo'lgan investitsion muhitni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shu boisdan, davlat qimmatli qog'ozlari bozorining rivojlanishi nafaqat davlat sektorining barqarorligiga, balki umumiy moliyaviy tizimning samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlarda davlat qimmatli qog'ozlari bozori uzoq yillardan buyon samarali faoliyat yuritib, milliy va xalqaro investorlarga barqaror daromad manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, AQSh, Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda davlat qimmatli qog'ozlari bozori keng rivojlangan bo'lib, ushbu qimmatli qog'ozlarga bo'lgan talab yuqori ekanligini alohida qayd etish mumkin.

Buning asosiy sababi shundaki, davlat obligatsiyalari investorlar uchun xavfsiz va ishonchli investitsiya vositasi bo'lib, o'ziga xos investitsion jozibadorlikka ega. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar doirasida kapital bozorini rivojlantirish, xususan, davlat obligatsiyalarini diversifikatsiya qilish, ularning likvidligini oshirish va xalqaro investorlarga taklif etish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmogda.

Shu yo'lda, mamlakatimizda davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirish bo'yicha iqtisodiy siyosatni yanada oshkora va samarali yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda, quyida davlat qimmatli qog'ozlarini tadqiq qilish hamda uni samarali tashkil etish yuzasidan ilmiy mulohazalarimizni keltirib o'tamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.N. Murotov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, milliy fond bozorining raqobatbardoshligini oshirishda davlat qimmatli qog'ozlari bozorining tutgan o'rni, qimmatli qog'ozlar bozoridan kapital jalb qilishning afzalliklari va kamchiliklari, milliy hamda jahon amaliyotida davlat qimmatli qog'ozlari bozori holati tahlili, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozori rivojiga ta'sir ko'rsatayotgan mavjud to'siqlar va muammolar haqida alohida to'xtalib o'tilgan.

X.N. Xasanov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida O'zbekiston Respublikasi kapital bozorini rivojlantirishda institutsional investorlarning roli va ahamiyati tadqiq etilgan. Shuningdek, korporativ obligatsiyalar bozorining rivojlanish dinamikasi, institutsional investorlar tomonidan joylashtirilgan korporativ obligatsiyalar, ularning foiz stavkalari, nominal bahosi va so'ndirish muddatlari bo'yicha amaliy ma'lumotlar, O'zbekistonda obligatsiyalar bozorini rivojlantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash holatlari tahlil qilingan hamda atroflicha xulosalar ishlab chiqilgan.

I.M. Xushvaqov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida O'zbekistonda iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish va moliya bozori barqarorligini ta'minlashda davlat obligatsiyalarining ahamiyatli jihatlari, moliya bozorlarida qarz munosabatlarini aks ettiruvchi qimmatli qog'ozlarni jalb etish holatlari, qimmatli qog'ozlardan samarali foydalanishning mamlakatda qo'shimcha qiymat yaratilishiga ta'siri, shuningdek, mamlakatimiz emitentlari tomonidan turli darajadagi qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirishga e'tibor qaratilgan.

I.M. Xaydarov, M. Mashabov va M. Rustamovlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida davlat obligatsiyalari, korporativ obligatsiyalar va ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Shuningdek, mazkur qimmatli qog'ozlarning investitsion jozibadorligi, daromadlilik darajalari hamda investorlar uchun portfelni diversifikatsiya qilishdagi ahamiyatli jihatlari, shu bilan bir qatorda, qimmatli qog'ozlarning foiz stavkalari, risklilik darajasi va likvidlik darajasi kabi omillarning ularning bozor qiymatlariga ta'sir etishiga alohida e'tibor qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat qimmatli qog'ozlari bozorining amaldagi holatini tahlil qilishda O'zbekiston Respublikasi valyuta birjasida joylashtirilgan qimmatli qog'ozlarning 2020–2024-yillardagi holati bo'yicha ma'lumotlar tanlab olingan bo'lib, ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan ilmiy xulosalar aynan shu doirada ekanligi alohida ta'kidlash mumkin. Mazkur tadqiqotda ishlab chiqilgan ilmiy xulosalar gorizontal, vertikal, guruhlash va taqqoslash usullari yordamida shakllantirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat qimmatli qog'ozlari – bu hukumat tomonidan chiqariladigan qimmatli qog'ozlar bo'lib, ular davlat qarzini moliyalashtirish, byudjet taqchilligini qoplash yoki iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish maqsadida

chiqariladi. Davlat ushbu qimmatli qog'ozlar orqali investorlardan qarz oladi va ma'lum muddat o'tgach, foiz bilan qaytaradi.

Davlat qimmatli qog'ozlari bozori mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki davlat ushbu qimmatli qog'ozlar emissiyasi orqali mablag' yig'ib, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga harakat qiladi. Shuningdek, Markaziy bank ham davlat qimmatli qog'ozlari bozorida pul-kredit siyosatini amalga oshirishda foydalanadi. Boshqa tomondan esa, davlat qimmatli qog'ozlari risk darajasi past bo'lgan investitsion vosita bo'lib, investorlar uchun eng xavfsiz aktivlardan biri hisoblanadi.

Davlat qimmatli qog'ozlarini xarid qiluvchi investorlar turli subyektlar bo'lishi mumkin, ya'ni jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar (banklar, kompaniyalar, sug'urta tashkilotlari), boshqa moliyaviy institutlar hamda xorijiy investorlar ushbu bozorda birlamchi yoki ikkilamchi segmentlarda ishtirok etib, davlat qimmatli qog'ozlarini sotib olishlari mumkin.

Ushbu qimmatli qog'ozlarning ahamiyatli jihatlardan biri shundaki, investorlar uchun kafolatlangan daromad olish imkoniyati, moliyaviy xavf-xatarlarning nisbatan kamligi hamda yuqori likvidlilik darajasi bilan ajralib turadi. Bu jarayonda, ya'ni davlat qimmatli qog'ozlarining investitsion jozibadorligini oshirishda, davlatning asosiy vazifasi iqtisodiyotda inflatsiya darajasi, valyuta kurslari hamda foiz stavkalarining barqarorligini ta'minlashdan iboratdir.

Davlat qimmatli qog'ozlari bozorini o'rganishda hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi valyuta birjasida joylashtirilgan davlat obligatsiyalari bozoriga to'xtalib o'tamiz (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonida auksion savdolarida joylashtirilgan davlat qimmatli qog'ozlari holati.

Davrlar	E'lon qilingan emissiya hajmi mlrd. so'm	Taqdim etilgan buyurtmalar hajmi		Qondirilgan buyurtmalar hajmi		O'rtacha foiz stavka foizda
		mlrd. so'm	foizda	mlrd. so'm	foizda	
Qimmatli qog'ozlarni emissiya qilish davri kesimida						
2020 yil	5 290,00	6 943,50	131%	5 017,90	95%	14,46%
2021 yil	7 700,00	7 722,88	100%	4 531,15	59%	13,35%
2022 yil	15 860,00	24 290,72	153%	12 571,74	79%	16,79%
2023 yil	21 250,00	30 215,76	142%	17 582,09	83%	17,22%
2024 yil	49 589,65	56 030,19	113%	30 887,41	62%	16,99%
JAMI	99 689,65	125 203,05	126%	70 590,29	71%	16,23%
Qimmatli qog'ozlarning muomalada bo'lish muddatlari kesimida						
3 oylik	6 550,00	12 384,73	189%	6 108,32	93%	15,57%
4 oylik	1 008,00	1 747,55	173%	959,30	95%	15,03%
5 oylik	800,00	1 117,51	140%	750,96	94%	14,82%
6 oylik	19 330,00	28 452,21	147%	14 770,58	76%	15,26%
9 oylik	600,00	429,10	72%	359,20	60%	14,05%
1 yillik	39 495,95	48 733,08	123%	27 332,75	69%	16,27%
1,5 yillik	350,00	325,60	93%	287,60	82%	14,45%
2 yillik	18 455,40	20 070,63	109%	12 075,85	65%	17,12%
3 yillik	7 156,30	7 941,68	111%	5 111,73	71%	17,18%
5 yillik	5 331,00	3 493,42	66%	2 506,24	47%	17,52%
10 yillik	613,00	507,54	83%	327,76	53%	17,66%
JAMI	99 689,65	125 203,05	126%	70 590,29	71%	16,23%

Manba: O'zRVB rasmiy veb sayti (<https://uzrvb.uz>) ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Keltirilgan 1-jadvalda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi valyuta birjasidagi auksion savdolari orqali 2020–2024-yillar oralig'ida joylashtirilgan davlat qimmatli qog'ozlarining holati yillar kesimida hamda qimmatli qog'ozlarning muddatlari bo'yicha aks ettirilgan.

Mazkur tahliliy jadval ma'lumotlariga muvofiq, e'lon qilingan emissiya hajmi 99,7 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, ushbu e'lon qilingan qimmatli qog'ozlarni xarid qilish bo'yicha talab 126%, ya'ni 125,2 trln so'm miqdorida buyurtma taqdim etilgan. Biroq qondirilgan buyurtmalar hajmi 71%ni, ya'ni 70,59 trln so'mni tashkil etgan.

Shuningdek, emissiya qilingan qimmatli qog'ozlar hajmi yillar davomida o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa-da, ularni joylashtirish natijalari ushbu yillar davomida nisbatan kamayib kelayotganini ko'rish mumkin. Bu esa, davlat qimmatli qog'ozlarining investitsion jozibadorligi nisbatan pasayganligidan dalolat beradi.

Qimmatli qog'ozlarning muomalada bo'lish muddati bo'yicha taqsimotni tahlil qiladigan bo'lsak, 2020–2024-yillar oralig'ida joylashtirilgan davlat qimmatli qog'ozlarining muddatlari 3 oylikdan 10 yillik muddatgacha bo'lgan. Mazkur yillar davomida 6 oy, 1 yil va 2 yil muddatli qimmatli qog'ozlarni emissiya qilishga nisbatan ko'proq e'tibor qaratilgan bo'lsa, 5 oy, 9 oy, 1,5 yil va 10 yil muddatli davlat qimmatli qog'ozlarini emissiya qilishga kamroq e'tibor berilgan (2-jadval).

2-jadval. Markaziy bank tomonida auksion savdolarida joylashtirilgan davlat obligatsiyalari holati.

Davrlar	E'lon qilingan emissiya hajmi	Taqdim etilgan buyurtmalar hajmi		Qondirilgan buyurtmalar hajmi		O'rtacha foiz stavka
	mlrd. so'm	mlrd. so'm	foizda	mlrd. so'm	foizda	
Obligatsiyalarni emissiya qilish davri kesimida						
2020 yil	5 100,00	7 297,90	143%	5 038,31	99%	14,19%
2021 yil	24 200,00	30 425,72	126%	20 317,65	84%	13,34%
2022 yil	87 100,00	95 666,09	110%	74 674,77	86%	16,79%
2023 yil	26 000,00	27 304,07	105%	22 971,96	88%	16,35%
2024 yil	17 510,70	21 367,21	122%	16 272,56	93%	15,45%
JAMI	159 910,70	182 060,99	114%	139 275,25	87%	15,36%
Obligatsiyalarning muomalada bo'lish muddatlari kesimida						
1 oy	7 300,00	7 970,78	109%	6 553,47	90%	15,09%
45 kun	17 400,00	19 549,63	112%	14 404,50	83%	16,78%
2 oy	34 100,00	37 243,58	109%	27 980,76	82%	16,22%
75 kun	19 000,00	21 194,99	112%	17 549,23	92%	16,82%
3 oy	47 260,70	53 491,54	113%	41 534,41	88%	15,30%
100 kun	1 000,00	955,78	96%	955,78	96%	16,89%
4 oy	18 400,00	22 719,48	123%	16 718,60	91%	14,63%
5 oy	8 500,00	8 976,57	106%	7 244,52	85%	13,69%
6 oy	4 200,00	6 509,31	155%	3 922,72	93%	13,53%
7 oy	600,00	770,79	128%	558,20	93%	12,78%
9 oy	700,00	1 263,40	180%	702,20	100%	15,60%
12 oy	1 450,00	1 637,60	113%	1 373,50	95%	14,31%
JAMI	159 910,70	182 283,45	114%	139 497,89	87%	15,36%

Manba: O'zRVB rasmiy veb sayti (<https://uzrvb.uz>) ma'lumotlari asosida tayyorlandi

2-jadvalda Markaziy bank tomonidan auksion orqali joylashtirilgan davlat obligatsiyalarining yillik va muomalada bo'lish muddati bo'yicha taqsimlanishi keltirilgan. 2020-2024-yillar davomida umumiy emissiya

hajmi 159,91 trln so'mni tashkil qilgan bo'lib, taklif etilgan buyurtmalar hajmi 182,0 trln so'mga, ya'ni 114 %ga yetgan. Qondirilgan buyurtmalar hajmi esa 139,27 trln so'mni yoki umumiy emissiya hajmining 87 %ini tashkil etgan. Obligatsiyalarning o'rtacha foiz stavkasi 15,36 % atrofida bo'lib, 2020-yilda eng past ko'rsatkich – o'rtacha 14,19 % kuzatilgan, 2023-yilda esa eng yuqori o'rtacha 16,35 % foiz stavkasi qayd etilgan. 2022-yil eng katta emissiya hajmiga ega bo'lib, 87,100.0 mlrd so'mni tashkil qilgan.

Davlat obligatsiyalarining muomalada bo'lish muddati bo'yicha taqsimotida turli muddatlarga chiqarilgan obligatsiyalar aks ettirilgan. Eng yirik emissiya hajmi 2 yillik (31,1 trln so'm), 3 oylik (47,2 trln so'm) va 4 oylik (18,4 trln so'm) davlat obligatsiyalariga to'g'ri kelgan. Eng kam emissiya hajmi esa 7 oylik (600,0 mlrd so'm) va 9 oylik (700,0 mlrd so'm) obligatsiyalar hissasiga to'g'ri keladi. Ammo ushbu obligatsiyalarni joylashtirishda muvaffaqiyat darajasi boshqacha bo'lgan. Masalan, 2 oylik obligatsiyalarni joylashtirish mazkur yillar davomida katta miqdorni tashkil etgan bo'lsa-da, emissiya hajmining o'rtacha 82 %i muvaffaqiyatli joylashtirilgan. Shuningdek, muddati 9 oylik bo'lgan davlat obligatsiyalari hajmi kam bo'lsa-da, lekin eng yuqori natija – ya'ni 100 % joylashtirilgan.

Davlat qimmatli qog'ozlari savdosida asosiy xaridor sifatida mamlakatimizdagi tijorat banklari faol ishtirok etishi ushbu moliyaviy instrumentning iqtisodiyotdagi o'rnini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tijorat banklari davlat obligatsiyalarini sotib olish orqali nafaqat o'zlarining investitsion portfelini diversifikatsiya qiladilar, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham hissa qo'shadilar. Davlat obligatsiyalariga tijorat banklarining katta qiziqish bildirishi bir nechta omillar bilan izohlanadi.

Birinchidan, davlat qimmatli qog'ozlari kam xatarli investitsiya vositasi bo'lib, tijorat banklari o'z aktivlarini xavfsiz saqlash va barqaror daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Banklar uchun kredit berish jarayonida kredit riski yuqori bo'lsa, davlat obligatsiyalariga investitsiya qilish ancha xavfsiz bo'lib, daromadning kafolatlanganligini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, banklar davlat obligatsiyalarini Markaziy bankdan qayta moliyalashtirish vositasi sifatida ishlatish imkoniyatiga ega. Bu esa ularga qisqa muddatli likvidlikni boshqarishda yordam beradi. Ya'ni, tijorat banklari o'z balanslaridagi davlat obligatsiyalarini garov sifatida qo'yish orqali Markaziy bankdan likvidlik olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Uchinchidan, davlat obligatsiyalari tijorat banklari uchun diversifikatsiyalangan aktiv bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, uzoq muddatli investitsiyalar qilishni maqsad qilgan banklar uchun obligatsiyalar yaxshi daromad manbai bo'lishi mumkin. Mamlakatimizdagi banklarning ko'pchiligi likvidlikni ta'minlash va risklarni kamaytirish maqsadida davlat obligatsiyalarini faol xarid qilmoqda.

Shuningdek, tijorat banklari davlat obligatsiyalarining birlamchi va ikkilamchi bozorlarida faol ishtirok etib, moliyaviy tizimning barqarorligini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Ular davlat qimmatli qog'ozlariga investitsiya qilish orqali iqtisodiyotga bilvosita moliyaviy qo'llab-quvvatlash beradi. Ayniqsa, davlat budjeti taqchilligi mavjud bo'lsa, tijorat banklarining ushbu obligatsiyalarni sotib olishi hukumatning moliyaviy barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.

Umuman aytganda, mamlakatimizda tijorat banklari davlat qimmatli qog'ozlarining asosiy xaridorlari hisoblanadi. Ularning ushbu bozordagi ishtiroki nafaqat o'zlarining investitsiya siyosatini amalga oshirishga, balki butun moliyaviy tizimning barqaror ishlashiga ham xizmat qiladi. Shu sababli, davlat obligatsiyalarining tijorat banklari tomonidan keng ko'lamda xarid qilinishi mamlakat iqtisodiyotining moliyaviy mustahkamligini ta'minlashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida davlat qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha nazariy hamda amaliy tadqiqotlarimizdan kelib chiqqan holda, quyida ayrim xulosalarimizni keltirib o'tamiz:

Raqamli texnologiyalar va elektron savdo tizimlarini yaratish orqali davlat qimmatli qog'ozlar bozorida jismoniy shaxslarning ham ishtirokini ta'minlash kelgusida, bir tomondan, jismoniy shaxslarning pul mablag'larining daromadlilikini oshirishga, boshqa tomondan esa davlat qimmatli qog'ozlarini to'liq joylashtirish bilan bog'liq masalani hal qilishga zamin yaratadi.

Davlat qimmatli qog'ozlar bozori likvidligini oshirish uchun Markaziy bank va tijorat banklari o'rtasida repo operatsiyalarining yanada rivojlantirilishi ham kelgusida qimmatli qog'ozlarni to'liq joylashtirish bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi.

Davlat qimmatli qog'ozlari bo'yicha ikkilamchi bozorlarning rivojlantirilishi davlat qimmatli qog'ozlarining investitsion jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi, bir tomondan, investorlarning pul mablag'lari daromadlilikini oshirishga, boshqa tomondan esa davlatning o'z maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun qulay moliyaviy imkoniyat yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Normamatovich M. B. Davlat qimmatli qogozlar bozorini rivojlantirish imkoniyatlari //Научный Импульс. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 224-228.
2. Nasrullayevich X. X. Obligatsiyalar bozorida institutsional investorlar faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2025. – Т. 5. – №. 01. – С. 345-352.
3. Muxammadi o'g'li, Xushvaqov Islombek. "Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda obligatsiyalarning ahamiyati." Ustozlar uchun 1.4 (2024): 1378-1383.
4. Iqboljon X., Mashabov M. Y., Rustamov M. Yevropa mamlakatlarida asosiy moliyaviy vositalar hamda daromadi fiksirlangan qimmatli qog 'ozlar tahlili //qo 'qon universiteti xabarnomasi. – 2024. – Т. 11. – С. 8-10.
5. Татьянников В. Фондовый рынок: новый этап развития? // Рынок ценных бумаг. – 2003. - № 6.
6. John C. Hull "Options, futures, & other derivatives", Fifth Edition, Prenticehall, Uppersaddle River, New Jersey, 2005
7. <https://www.imv.uz> (Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti)
8. <https://cbu.uz> (Markaziy bank rasmiy sayti)
9. <https://uzrvb.uz> (O'zbekiston respublika valyuta birjasi rasmiy sayti)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>